

DOI: 10.5281/zenodo.14617014

**ქართული წარმოშობის ახალი ჯანსაღი პროდუქტის
წარმოების ტექნოლოგიის შემუშავება**

აკაკი ბოკერია

დოქტორანტი, მოწვეული პედაგოგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, მერაბ კოსტავას 67,

akakibokeria@gmail.com

სოფიო ძნელაძე

დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი, დავით გურამიშვილის 17.

ელენე სორდია

დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი, დავით გურამიშვილის 17.

ნათია შენგელია

ქიმიის აკადემიური დოქტორი, მოწვეული პროფესორ-მასწავლებელი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის ქიმიის მიმართულება, ა. პოლიტოვსკაიას 61.

ანზორ გელაშვილი

დოქტორანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

აბსტრაქტი. ახალი ჯანსაღი პროდუქტების ტექნოლოგიების შემუშავება თანამედროვე მოსახლეობისათვის მეტად აქტუალური თემაა. მოსახლეობა გამუდმებით ეძიებს ახალი საგემოვნო მახასიათებლებით შექმნილ პროდუქტებს, რომლებით ბუნებრივი აქტიური დანამატებით იქნება დამზადებული და ამასთან სარგებლის მომტანი ჯანმრთელობისათვის, რომელიც მისაღები იქნება როგორც ბავშვების, ისე ასაკიანი ადამიანებისა და სპორტსმენების კვებით რაციონში. ჩვენ შევიმუშავეთ ქართული ტრადიციული რძემჟავა პროდუქტის მაწვნის ტექნოლოგია თაფლის დამატებით. მოგეხსენებათ მაწონი ქართული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და მისი მიღება რეკომენდირებულია სხვადასხვა დაავადების მატარებელი ადამიანებისათვის და სპორტსმენებისათვის [1]. ის დიეტურ პროდუქტს წარმოადგენს. მდიდარია მინერალური ნივთიერებებით, ცილებითა თუ ვიტამინებით. თაფლის დამატება კი კიდევ უფრო ამდიდრებს ისედაც ღირებულ მაწონს მასში შემავალი სამასამდე ერთმანეთისაგან განსხვავებული კომპონენტით. ამასთან, თაფლი ფართოდაა გავრცელებული საქართველოში მისი მოპოვება სირთულეს არ წარმოადგენს. ზოგადად, მაწონსა და იოგურტისმაგვარ პროდუქტებში, ცნობილია, რომ ხილისა თუ სხვა არომატიზირებული ნივთიერებების დამატება მზა პროდუქტზე მიმდინარეობს. ჩვენ შემთხვევაში თაფლის დანამატად შეტანა უშუალოდ რძეში მოვახდინეთ და შემდეგ დავამზადეთ „ახალი მაწონი“, რამაც ხელი შეუწყო საბოლოო პროდუქტში თაფლის შემადგენლობაში არსებული ნივთიერებების სრულად გადასვლას და ახალი ამინომჟავური კომპლექსების ჩამოყალიბებას. ვფიქრობთ, შემუშავებული ტექნოლოგია „ახალი მაწონი თაფლის დანამატით“ საინტერესო და ღირებული პროდუქტი იქნება როგორც თავისი ქიმიური

შემადგენლობით, ისე ორგანოლექტიკური მახასიათებლებითა და მისი დამზადების შემუშავებული ტექნოლოგიით.

საკვანძო სიტყვები: რძემჟავა პროდუქტი, მაწონი, დანამატი, ორგანოლექტიკა, თაფლი, ტექნოლოგია.

DEVELOPMENT OF PRODUCTION TECHNOLOGY FOR NEW HEALTHY PRODUCT OF GEORGIAN ORIGIN

Akaki Bokeria

PhD student, invited lecturer, Georgian Technical University, Faculty of Chemical Technology and Metallurgy, Merab Kostavas 67,

akakibokeria@gmail.com

Sofia Dzneladze

Doctor, Assistant Professor, Georgian Technical University, Faculty of Agricultural Sciences and Biosystems Engineering, Davit Guramishvili 17.

Elena Sordia

PhD, Associate Professor, Georgian Technical University, Faculty of Agricultural Sciences and Biosystems Engineering, Davit Gura-Mishvili 17.

Natia Shengelia

Academic Doctor of Chemistry, Visiting Professor, Sokhumi State University, Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Mathematics, Technology and Pharmacy, A. Politovskaya 61.

Anzor Gelashvili

PhD student, Georgian Technical University, Faculty of Chemical Technology and Metallurgy.

Abstract. The development of technologies for new healthy products is a very relevant topic for the modern household. The population is constantly looking for products with new flavor characteristics, which will be made with natural active additives and beneficial for health, which will be acceptable in the diet of children, the elderly and athletes. We have developed the technology of the traditional Georgian lactic acid product Matsoni with the addition of honey. Matsoni – sour cream is a monument of Georgian intangible cultural heritage and its intake is recommended for people with various diseases and athletes. It is a dietary product and is rich in minerals, proteins and vitamins. The addition of honey enriches the already valuable sourdough with up to three hundred different components. However, honey is widely distributed in Georgia and is not difficult to get it. In general, in sourdough and yogurt-like products, it is known that the addition of fruit or other flavoring substances affects the finished product. In our case, we added honey as an additive directly to milk and then prepared "new sourdough", which contributed to the complete transition of the substances in the composition of honey to the final product and the formation of new amino acid complexes. We think, that the developed technology with the "new Matsoni honey additive" will be an interesting and valuable product both with its chemical composition and organoleptic characteristics and the development of its technology.

Keywords: lactic acid product, sourdough, additive, organoleptic, honey, technology.

შესავალი

რძისა და რძის პროდუქტების წარმოების ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება ერთ-ერთი აქტუალური თემაა მსოფლიო ბაზრისათვის, რადგან დღითიდღე იზრდება მათზე მოთხოვნა მოსახლეობის მხრიდან. აღნიშნული პროდუქტები ფართოდ მოიხმარება როგორც ბავშვთა, ისე სხვადასხვა დაავადების მქონე ადამიანების, სპორტულ, დიეტურ, თუ ნებისმიერი მოყვარულის საკვებ რაციონში. მომხმარებელი ძიებაშია ახალი საგემოვნო თვისებების მქონე ჯანსაღი პროდუქტისა, რომელიც არ იქნება დამზადებული სინთეზური დანამატებით, არომატიზატორებითა და ა. შ.

მოგეხსენებათ, რძე ჯანმრთელობის თეთრი ელექსირის სახელით მოიხსენიებენ, რომელიც მდიდარია ცილებით, ნახშირწყლებით (ლაქტოზა), ცხიმებით, ვიტამინებით, მინერალური ნივთიერებებით, ანტისხეულებითა და სხვა ნაერთებით. აქედან გამომდინარე რძის პროდუქტებზე მოთხოვნაც დიდია [2].

ჩვენი ამოცანაა ახალი პროდუქტის შექმნა ბუნებრივად აქტიური დანამატებით. პრობლემა ქართული რძემჟავა პროდუქტის - მაწონში დანამატად თაფლის გამოყენებით გადავლახეთ.

ასევე ღირებული პროდუქტია თაფლია, რომლის შემადგენლობაში სამასამდე განსხვავებული კომპონენტი შედის და იგი დამოკიდებულია თაფლის მოპოვების სეზონურობაზე, მცენარის ნაირსახეობაზე, რომლითაც ფუტკარი იკვებება, კლიმატურ პირობებზე და ა. შ. თაფლი მდიდარია ვიტამინებით, ამინომჟავებით, ფერმენტებითა და სხვა ნაერთებით და სხვადასხვა აგებულების ნახშირწყლებით, რომლის შემცველობა დაახლოებით 80 %-ია. 100 გ თაფლის კვებითი ღირებულება 328 კკალ-ია წარმოადგენს. ამიტომ თაფლის დანამატად გამოყენება ახალ კვებით ღირებულებას შესძენს ქართულ ეროვნულ ტრადიციულ პროდუქტს მაწონს და ის ჯანსაღი

ჩვენ შევიმუშავეთ ტექნოლოგია „ახალი მაწონი თაფლის დანამატით“ დამზადებისა.

მასალები და მეთოდები

მაწონი თაფლით ჩვენ ძროხის რძისაგან დავამზადეთ.

გაფილტრულ ნედლი ძროხის რძის მახასიათებლების შესწავლა LACTOSCAN MCCWS-ით (Milk analyzer) მოვახდინეთ.

ტიტრული მჟავიანობის განსაზღვრისათვის ნიმუშის 5 გ-ს გავხსენით 50 სმ³ დისტილირებულ წყალში, დავამატეთ დიეთილისა და ეთილის სპირტის 20 სმ³ ნარევი (1:1), ინდიკატორი ფენოფტალეინი და გავტიტრეთ NaOH-ის 0.1 ნორმალობის ხსნარით ვარდისფერი შეფერილობის მიღებამდე. დახარჯული NaOH-ის რაოდენობის მიხედვით დავადგინეთ ნიმუშის ტიტრული მჟავიანობა.

საერთო შაქარი ყველსა და თაფლში განვსაზღვრეთ ბერტრანის მეთოდით: წინასწარ ერთგვაროვან კოსტიტენციამდე მიყვანილი ნიმუშის (ყველი წინასწარ გავსრისეთ) 5 გ გავხსენით 25 სმ³ დისტილირებულ წყალში, შევათბეთ, მოვურიეთ, დავამატეთ 5 სმ³ ფელინგი 1 და 2 სმ³ ნატრიუმის ტუტის 1 ნ ხსნარები. მიღებული ნარევი შევავსე 250 სმ³-მდე დისტილირებული წყლით. გავაჩერეთ 30 წთ, შემდეგ გავფილტრე, ფილტრატის 50 სმ³ გადავიტანეთ ერლენმეიერის კოლბაში და დავამატეთ 25-25 სმ³ ფელინგი 1 და ფელინგი 2-ის ხსნარები. ხსნარი ვადუღეთ 6 წთ. ამ დროს გამოილექა სპილენძის (I) ოქსიდის წითელი ფენა. სითხე გავფილტრეთ ბიუბხენის ძაბრით, ჩავრეცხეთ დისტილირებული წყლით და სწრაფად გავტიტრეთ კალიუმის პერმანგანატის ხსნარით ღია ვარდისფერი შეფერილობის მიღებამდე. დახარჯული პერმანგანატის მიხედვით ვიანგარიშეთ საერთო შაქრის შემცველობა ნიმუშში.

ცილის შემცველობა განვსაზღვრეთ კელდალის (Kjeldahl method) მეთოდით: კელდალის კოლბაში 200 გ ნიმუშს დავამატეთ 4 გ კელდალის კატალიზატორი (Kjeldahl tablets, TP1523569 149, Supelco, Germany), 10 სმ³ კონც. გოგირდმჟავა. მოვახდინეთ მინერალიზაცია 420 °C-ზე (SpeedDigester K-439), სალათისფერი შეფერილობის მიღების შემდეგ კოლბის შიგთავსი გავაცივეთ 25 °C-მდე, კოლბის კედლები ჩავრეცხეთ დისტილირებული წყლით (50 °C) და კვლავ გავაცივეთ 25 °C-მდე. შემდეგ კოლბა მოვათავსეთ ანალიზატორში (KjelFlex k-360) და დავაფიქსირეთ ანალიზის შედეგები.

C ვიტამინი ნიმუშებში განვსაზღვრეთ ტიტრული მეთოდით: ნიმუშის 5 გ დავხსენით 30 სმ³ დისტილირებულ წყალში, შევათბეთ 50 °C-მდე, დავაცენრიფუგირეთ, საანალიზო ხსნარის 20 სმ³ -ს დავამატეთ 150 სმ³ დისტილირებული წყალი, 5-5 სმ³ მარილმჟავას და KI-ის 0.6 M ხსნარები, 2 სმ³ სახამებლის 2%-იანი ხსნარი და გავტიტრეთ NaIO₃-ის 0.002 M ხსნარით. დახარჯული NaIO₃-ის მიხედვით განვსაზღვრეთ C ვიტამინის შემცველობა ნიმუშებში.

ტენიანობისა და მშრალი ნაშთის განსაზღვისათვის გამოვიყენეთ გამოშრობის მეთოდი. ამისათვის დაქუცმაცებული ნიმუშის 5 გ მოვათავსეთ წინასწარ გამომშრალ, აწონილ ქვიშიან ფაიფურის ჯაშში და გამოვაშრეთ 105 °C-ზე საშრობ კარადაში 2 სთ-ის განმავლობაში. შემდეგ გავაცივეთ ექსიკატორში და დავაფიქსირეთ წონა. 20 წთ-ის განმავლობაში კვლავ მოვათავსეთ საშრობ კარადაში და გავიმეორეთ დარჩენილი პროცედურები. შედეგი დავაფიქსირეთ მაშინ, როცა ბოლო ორ აწონვას შორის განსხვავება არ აღემატებოდა 0,01გ-ს.

კვლევის შედეგები

დანამატად გამოყენებულ იქნა კახეთის რეგიონიდან მოწოდებული გაზაფხულის მინდვრის თაფლი, რადგან შემოდგომის სეზონის თაფლისათვის უფრო სიმწარეა დამახასიათებელი. აღებულ რძესა და თაფლზე ჩატარებული ანალიზების შედეგები დადებითად შეფასდა, რადგან ექვემდებარება მათზე წაყენებულ სტანდარტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. შედეგები მოტანილია ცხრილი 1-ში:

ცხრ.1 ძროხის რძისა და თაფლის ქიმიური შემადგენლობა

№	ძროხის რძე	შედეგები
1	მჟავიანობა, pH	7,12
2	მშრალი ნივთიერებები (ცხიმის ცათვლით), %	12,44
3	ცხიმიანობა, %	3,61
4	ლაქტოზას შემცველობა, %	4,85
5	მინერალური ნივთიერებები, %	0,71
6	სიმკვრივე, °A	30,37
7	ცილა, %	3,22
	თაფლი	
8	საერთო შაქარი, %	81,68
9	ტენიანობა, %	18,10
10	მშრალი ნივთიერებები, %	81,90
11	ცილა, %	0,33
12	ვიტამინი C (მგ 100 გ-ზე)	0,50
13	მინერალური ნივთიერებები, %	0,38

ახალიზის შედეგები თავლიან მაწონზე მოტანილია ცხრილი 2 ში:
ცხრ.2 თავლიანი რძის მახასიათებლები

№	მახასიათებლები	შედეგები
		თაფლის დანამატით
2	მჟავიანობა, ^{oTh}	90
2	ტენიანობა, %	84,5
3	მშრალი ნაშთი, %	15,5
4	ცილა, %	3,1
4	ვიტამინი C (მგ 100 გ-ზე)	0,15
5	შაქრიანობა, %	8,5
6	ცხიმინობა, %	3,2
7	მინერალური ნივთიერებები,%	0,7

განხილვა

ახალი მაწონის თაფლის დანამატით დასამზადებლად, პირველ რიგში, შემოწმებულ რძეს ჩავუტარეთ პასტერიზება, შევათბეთ 40-45°C-მდე და განვახორციელეთ სეპარირება და ნორმალიზება (ცხიმინობის მიხედვით) ისე, რომ შემდგომში თაფლის დამატებამ არ გამოიწვიოს ცხიმინობის შემცირება, რადგან მისი კლება იწვევს მაწვნის საგემოვნო თვისებების დაკარგვას. სეპარირების შემდეგ რძე გავაცხელეთ 60-65°C ტემპერატურამდე და ჩავუტარეთ ჰომოგენიზირება. შემდგომ რძე ვაცხელეთ 92-95°C ტემპერატურამდე და დავაყოვნეთ 3-5 წთ. საბოლოოდ 40°C ტემპერატურამდე გაგრილებულ რძეში შევიტანეთ თაფლი (რძის მასის 10% რაოდენობით) და დედო (CALZA CLEMENTE CYCFX 01 მშრალი დედო).

აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ თაფლი დამატებულ იქნა პასტერიზების შემდგომ 40 °C-მდე გაგრილებული.

დამზადებულ თავლიან მაწონზე ჩატარებულმა კვლევებმა დადებითი შედეგები მოგვცა. შედეგები მოტანილია ცხრილი 2-ში.

მიღებული „ახალი მაწონი თაფლის დანამატით“ ტექსტურის მხრივ ხასიათდება ზომიერი სიმკვრივით, ნადები გამოდის დაუმლელი, იერსახე აქვს ღია მოყვითალო (თაფლის მარმარილოსებრი ჩანართებით), აქვს მაწვნისათვის დამახასიათებელი მომჟავო გემო და თაფლის სასიამოვნო არომატი, სიტკბო - ზომიერად ტკბილი.

დასკვნა

ჩვენ მიერ შემუშავებული „ახალი მაწონი თაფლის დანამატით“ ტექნოლოდია მნიშვნელოვანია იმ გარემოებით, რომ თაფლის შეტანა არა მზა მაწონზე მოვახდინეთ, არამედ დავამზადეთ თაფლგარეული რძისაგან. რამაც ხელი შეუწყო თაფლში არსებული ვიტამინებისა თუ სხვა ღირებული ნივთიერებების სრულად გადასვლას, რძესა და თაფლში შესწავლილი ნივთიერებების შერწყმით ახალი ამინომჟავური კომბინაციების ჩამოყალიბებას და იწვევს მაწვნის კვებითი ღირებულების მატებას. ამასთან, თაფლის ანტიოქსიდანტური თვისებებიდან გამომდინარე დამზადებულ მაწვნის ვარგისიანობის ვადა 10 დღით იზრდება. ამასთან დამზადებულ ახალ მაწონს თაფლის დანამატით, დანამატად გამოყენებული თაფლის ხარჯზე, შეძენილი ექნება მაპროფილაქტიკური უნარი სხვადასხვა დაავადების მიმართ.

ყოველივე ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, მიღებულია ახალი ჯანსაღი პროდუქტი, რომლითაც შეუძლიათ იკვებონ როგორც ბავშვებმა, ისე ხანში შესულმა

ადამიანებმა, დიეტაზე მყოფებმა და სპორტსმენებმა (თუ არ აღენიშნებათ ალერგია თაფლისა და რძის მიმართ), რომელიც მათთვის ახალი ენერჯის მიღების წყარო გახდება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ბრძანება №02/49, კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტისთვის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ. 22.07.2020;
2. ე. ჭავჭავაძე. რძე და რძის ნაწარმი - ოჯახის მკურნალი, თბილისი, „სამედიცინო ჟურნალი“, 2008, გვ. 6-7;
3. ე. კაკაბაძე. საქართველოში გამოყოფილი რძემჟავა ბაქტერიების ბიომრავალფეროვნების, ბიოტექნოლოგიური და პრობიოტიკური პოტენციალის შესწავლა-დახასიათება, თბილისი, 2020.